

जळगाव जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक संघातील निवडक समस्यांवर कौटुंबिक रचनेचा होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास

शितल ज्ञानेश्वर पाटील¹ प्रा. डॉ. रवींद्र दगडू वाघ²

¹संशोधक विद्यार्थिनी

²मार्गदर्शक सहयोगी प्राध्यापक व समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, एस.एस.व्ही.पी.एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, देवपुर, धुळे

Email- shitalshisode25@gmail.com

सारांश - प्रस्तुत संशोधनात संशोधकाने कुटुंबपद्धतीचा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक परीस्थितीवर झालेला परिणाम अभ्यासला आहे. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील ६० ते ७० वयोगटातील ५० ज्येष्ठ नागरिक सदस्यांची निवड केली. यात २५ एकत्रकुटुंबातील तर २५ विभक्त कुटुंबातील ज्येष्ठांची निवड करण्यात आली. यात जळगाव, एरंडोल, अमळनेर, यावल आणि रावेर या तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक संघातील सदस्यांचा समावेश आहे. सदर ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक परिस्थितीचे अध्ययन करण्यासाठी एक १५२ प्रश्न असलेली प्रश्नावली तयार करण्यात आली. सदर नमुना निवडीसाठी सहेतुक नमुनानिवड पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. प्रस्तुत संशोधनात पुढील निष्कर्ष दिसून आले एकत्र कुटुंबातील वृद्धांपेक्षा विभक्त कुटुंबातील १२% वृद्ध सामाजिक घटकाकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून बघतात व त्यांना समाजाकडून चुकीची वागणूक मिळते. म्हणजेच एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या सामाजिक घटकांत फरक दिसून आला. एकत्र कुटुंबातील वृद्धांपेक्षा विभक्त कुटुंबातील २०% वृद्ध मानसिकदृष्ट्या नकारात्मक आहेत व त्यांना मानसिक समस्या आहेत असे दिसून आले. म्हणजेच एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या मानसिक घटकांत फरक दिसून आला. विभक्त कुटुंबातील वृद्धांपेक्षा एकत्र कुटुंबातील १२% वृद्धांचे शारीरिक स्वास्थ्य चांगले दिसून आले. एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या शारीरिक स्वास्थ्यात फरक दिसून आला.

प्रस्तावना - जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत वृद्धांची संख्या खूपच वेगवान वाढत आहे. सन २०२० मध्ये साठ वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांची संख्या पाच

वर्षापेक्षा लहान मुलांचे पेक्षा जास्त आहे. २०१५ ते २०५० दरम्यान ६० वर्षावरील जगाच्या लोकसंख्येत लोकसंख्येचे प्रमाण १२% वरून २२% पर्यंत म्हणजेच जवळजवळ दुप्पट होईल.

तक्ता क्रमांक- ०१ प्रथम पाच देशातील वृद्धांची संख्या व टक्केवारी

(लोकसंख्या: दहालक्ष)

अ. क्र.	देश	६५ वर्षावरील संख्या	लोकसंख्येच्या प्रमाणात टक्केवारी	एकूण लोकसंख्या
१	चीन	१६६.३	११.९	१३९८.०
२	भारत	८४.९	६.१	१३९१.८
३	अमेरिका	५२.७	१६.०	३२९.१
४	जपान	३५.५	२८.२	१२६.१
५	रशिया	३१.४	१४.६	१४६.७

संदर्भ: <http://population.un.org/wpp/download/standard/population>.

आशिया आणि युरोप हे जगातील सर्वात वृद्धांची लोकसंख्या असलेली स्थाने आहेत. ज्यांची वयोगट ६५ आणि वरील अशात जपान २८%, त्यानंतर इटली २३% फिनलंड, पोर्तुगाल, आणि ग्रीक २२% अश्या प्रथम पाच राष्ट्रांचा समावेश होतो.

भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील उत्तर भागातील जळगाव एक प्रगत जिल्हा म्हणून उल्लेख करावासा वाटतो. पौराणिक काळ, रामायण व महाभारत या काळात खांडवभूमी संबोधले जाते. या भागास एक सांस्कृतिक आणि

प्राचीन वारसा मिळाला आहे. परंतु आधुनिकीकरणाचा परिणाम येथील सांस्कृतिक आणि सामाजिक मुल्यांना होतांना दिसत आहे.

सध्याच्या आधुनिक, धकाधकीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात सर्वात गतिशील बदल म्हणजे कुटुंबपद्धती होय. कुटुंबपद्धतीतील या बदलामुळे तर भारतीय संस्कृतीलाच धक्का पोहचत आहे त्याचा परिणाम सर्वच घटकांवर होतांना दिसत आहेत. यातच एक महत्वाचा घटक म्हणजे वृद्ध. वृद्धांची कुटुंब पद्धतीतील बदलामुळे खूप हेळसांड होतांना

दिसत आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि जीवनशैली या सर्वच घटकावर कुटुंब पद्धतीचा परिणाम झालेला दिसून येत आहे. म्हणून जेष्ठ नागरिकांचा सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करताना कुटुंबपद्धतीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संशोधकाने सादर संशोधन विषयाची निवड केली.

कुटुंब - प्रत्येक समुहाची कार्ये सुरळीतपणे पार पाडता यावीत म्हणून समुहाला आपल्या सदस्यांच्या पारंपारिक, सामाजिक संबंधावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असते व त्यासाठीच बंधनेही लागू करण्यात येतात तशी ती मान्यदेखील केली जातात. त्यामुळे प्रत्येक समुहाची आपोआपच एक नवीन संरचना तयार होते,परंपरा, चालीरीती सुरु होतात. व ती सतत चांगल्या पद्धतीने चालू राहते, टिकून राहते, या समुहातील सदस्यांचे वय, लिंग, दर्जा, निवासस्थान, परस्पर संबंध, समाज इ.अनेक बाबींवर आधारलेले असतात, अशा समूहांपैकी सदस्यांच्या आत्मसंबंधाच्या बंधनावर आधारलेल्या सामाजिक समूहाला "कुटुंब" असे म्हणतात. मरडॉक या समाजशास्त्रज्ञाच्या मते कुटुंबाची व्याख्या अशी की "कुटुंब हा समाज निवास्थान, आर्थिक साहाय्य, प्रजनन इ. वैशिष्ट्यांनी नटलेला एक सामाजिक समूह आहे". रॉक विल्स आणि हॅरी हॉयजर यांच्या मते कुटुंब म्हणजे "आप्तसंबंधाच्या बंधनांनी एकत्रित आलेल्या सदस्यांचा सामाजिक समूह होय". कुटुंब या सामाजिक समूह असून तो प्राथमिक समूहात समाविष्ट होतो,म्हणून तो समाजाचा आधारभूत समूह आहे, सर्वव्यापी अशी मूलभूत संस्था आहे.

पूर्वसंशोधन

१) खालिद, आफिफा आणि खान, अक्सा आणि मंगन, सादिया आणि कुमार, सतीश आणि गोलानी, शिवम आणि झैदी, कशफ. (२०२१). संयुक्त कुटुंब किंवा विभक्त कुटुंब: तरुणांचा दृष्टीकोन या विषयावर संशोधन केले. अभ्यासाच्या निष्कर्षांनी गृहीतकेला समर्थन दिले आणि असा निष्कर्ष काढण्यात आला की संयुक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये राहणाऱ्या वृद्धांना विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये राहणाऱ्यांच्या तुलनेत कमी एकटेपणा जाणवतो. पुढे, हे अधोरेखित करते की एकाकीपणाची पातळी वाढविण्यात विभक्त कुटुंब पद्धतीची भूमिका जास्त आहे आणि पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये एकटेपणाची पातळी जास्त आहे. संशोधनाच्या निष्कर्षांचा विभक्त कुटुंबाच्या संरचनेत वृद्ध प्रौढांच्या परिस्थिती सुधारण्यासाठी मोठा परिणाम आहे.

२) आयला खान, कंवल शाहबाज (२०१८) यांनी कौटुंबिक संरचनेचा जेष्ठांच्या सामाजिक आणि भावनिक घटकांवर होणारा परिणाम या विषयावर संशोधन केले. त्यांनी अभ्यासाच्या निकालांती गृहितक सिद्ध केले आहे आणि असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की संयुक्त कुटुंब पद्धतीच्या

तुलनेत विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये सामाजिक आणि भावनिक एकटेपणाचे प्रमाण जास्त आहे.

३) इत्रत, तकी, काझी आणि किडवाई (२००७) अभ्यासाने संयुक्त कुटुंब पद्धती आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये राहणाऱ्या वृद्धांमधील समाधानाच्या पातळीचे मूल्यांकन केले. असे दिसून आले की संयुक्त कुटुंब रचनेत राहणारे प्रौढ त्यांच्या जीवनात अधिक समाधानी आहेत. त्यांच्या समाधानामागील प्रमुख कारण म्हणजे त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडून दररोज मिळणारा सामान्य पाठिंबा. समर्थनामध्ये भावनिक, आर्थिक आणि सामाजिक तीन पैलूंचा समावेश आहे,

४) रामचंद्रन व्ही, मेनन एमएस, राममूर्ती बी.(१९८१) यांनी कौटुंबिक रचना आणि वृद्धापकाळातील मानसिक आजार. या विषयावर संशोधन केले यात वृद्ध व्यक्तींची कुटुंबे आणि त्यांच्या राहणीमानाचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला. राहण्याची व्यवस्था आर्थिक पाठबळ आणि त्यांना मिळालेल्या इतर मदतीच्या आधारावर कुटुंबाची 'संयुक्त', 'विभक्त' आणि लूजली संयुक्त' अशी विभागणी करण्यात आली. विभक्त कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या आणि एकटे राहणाऱ्या वृद्ध व्यक्तींमध्ये फंक्शनल डिसऑर्डर जास्त आढळले. अभ्यास केलेल्या १८१ विषयांपैकी ५० जण नैराश्य आणि चिंता यासारख्या कार्यात्मक विकारांनी ग्रस्त असल्याचे आढळून आले आणि ११ जणांना सेंद्रिय मेंदूच्या सिंड्रोमने ग्रसले. १२० मानसिकदृष्ट्या सामान्य आहेत. अभ्यास केलेल्या ५०% पेक्षा जास्त वृद्ध विषय विधवा होते आणि सुमारे ७०% बेरोजगार होते आणि जवळपास ८०% निम्न मध्यमवर्गीय आणि निम्न सामाजिक-आर्थिक गटातील होते.

संशोधन पध्दती :-

उद्दिष्टे - १) एकत्र आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीतील वृद्ध व्यक्तीच्या सामाजिक घटकांचा अभ्यास करणे.

२) एकत्र आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीतील वृद्ध व्यक्तीच्या मानसिक घटकांचा अभ्यास करणे.

३) एकत्र आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीतील वृद्ध व्यक्तीच्या शारिरीक घटकांचा अभ्यास करणे.

गृहीतके -१) एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या सामाजिक घटकांत फरक दिसून येईल?

२) एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या मानसिक घटकांत फरक दिसून येईल?

३) एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तीच्या शारिरीक घटकांत फरक दिसून येईल?

परिवर्तके-

स्वतंत्र परिवर्तके- कुटुंबपद्धती - एकत्र कुटुंब, विभक्त कुटुंब
अवलंबी परिवर्तके - सामाजिक, मानसिक आणि शारिरीक घटक

नमुना निवड -

जळगाव जिल्ह्यातील ६० ते ७० वयोगटातील ५० जेष्ठ नागरिक संघातील सदस्यांची निवड केली. यात २५

एकत्रकुटुंबातील तर २५ विभक्त कुटुंबातील जेष्ठांची निवड करण्यात आली. यात जळगाव, एरंडोल, अमळनेर, यावल आणि रावेर या तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक संघातील सदस्यांचा समावेश आहे. सदर नमुना निवडीसाठी सहहेतुक नमुनानिवड पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

साहित्य :- प्रस्तुत संशोधनात प्रदत्त संकलनासाठी सादर जेष्ठ नागरिकांचा सामाजिक परिस्थितीचे अध्ययन करण्यासाठी एक १५२ प्रश्न असलेली प्रश्नावली तयार करण्यात आली. यात कौटुंबिक, सामाजिक, शारिरीक, मानसिक आरोग्य आणि आर्थिक या घटकांवरील प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला. प्रस्तुत प्रश्नावली तज्ञ मार्गदर्शकांकडून परीक्षण करून १५२ विधानांचा चाचणीत समावेश करण्यात आला.

प्रक्रिया :- सदर संशोधनासाठी प्रश्नावली तयार केल्यानंतर जळगाव, एरंडोल, अमळनेर, यावल आणि रावेर या तालुक्यातील जेष्ठ नागरिक संघातील सदस्याशी संपर्क करून प्रश्नावली सोडवून घेतली.

संख्याशास्त्रीय उपयोजन :- सदर संशोधनात केलेल्या तथ्यांचे संकलन संख्यात्मक व गुणात्मक पद्धतीनुसार विश्लेषण केले.

संख्याशास्त्रीय विश्लेषण :-

(1) एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या सामाजिक घटकांत फरक दिसून येईल?

तक्ता क्र २ मध्ये एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या सामाजिक घटक					
		एकत्र कुटुंब		विभक्त कुटुंब	
		प्राप्त संख्या	शतमान	प्राप्त संख्या	शतमान
विश्लेषण	नकारात्मक	4	16	7	28
	सामान्य	11	44	12	48
	सकारात्मक	10	40	6	24
	एकूण	25	100	25	100

प्राप्त झालेल्या एकूण नमून्याचे गुणांकन केले यात एकूण नमून्यापैकी एकत्र कुटुंबातील 40% तर विभक्त कुटुंबातील 24% वृद्ध सामाजिक घटकाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघतात. तसेच एकत्र कुटुंबातील 16% आणि विभक्त

कुटुंबातील 28% वृद्ध सामाजिक घटकाकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून बघतात व त्यांना समाजाकडून चुकीची वागणूक मिळते.

2) एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या मानसिक घटकांत फरक दिसून येईल?

तक्ता क्र 3 मध्ये एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीचे मानसिक घटक					
		एकत्र कुटुंब		विभक्त कुटुंब	
		प्राप्त संख्या	शतमान	प्राप्त संख्या	शतमान
विश्लेषण	नकारात्मक	3	12	8	32
	सामान्य	15	60	11	44
	सकारात्मक	7	28	6	24
	एकूण	25	100	25	100

प्राप्त झालेल्या एकूण नमून्याचे गुणांकन केले यात एकूण नमून्यापैकी एकत्र कुटुंबातील 28% तर विभक्त कुटुंबातील 24% वृद्ध मानसिकदृष्ट्या सकारात्मक आहेत. तसेच एकत्र

कुटुंबातील 12% आणि विभक्त कुटुंबातील 32% वृद्ध मानसिकदृष्ट्या नकारात्मक आहेत व त्यांना मानसिक समस्या आहेत असे दिसून आले.

3) एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तीच्या शारिरीक घटकांत फरक दिसून येईल?

तक्ता क्र 4 मध्ये एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या शारिरीक घटक					
		एकत्र कुटुंब		विभक्त कुटुंब	
		प्राप्त संख्या	शतमान	प्राप्त संख्या	शतमान

विश्लेषण	कमी	6	24	9	36
	सामान्य	12	48	10	40
	चांगले	7	28	6	24
	एकूण	25	100	25	100

प्राप्त झालेल्या एकूण नमून्याचे गुणांकन केले यात एकूण नमून्यापैकी एकत्र कुटुंबातील 28% तविभक्त कुटुंबातील 24% वृद्धांचे शारिरीक स्वास्थ्य चांगले दिसून आले. तसेच एकत्र कुटुंबातील 24% आणि विभक्त कुटुंबातील 36% वृद्धांचे शारिरीक स्वास्थ्य कमी दर्जाचे दिसून आले.

निष्कर्ष :-

एकत्र कुटुंबातील वृद्धापेक्षा विभक्त कुटुंबातील 12% वृद्ध सामाजिक घटकाकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून बघतात व त्यांना समाजाकडून चुकीची वागणूक मिळते. म्हणजेच एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या सामाजिक घटकांत फरक दिसून आला.

एकत्र कुटुंबातील वृद्धापेक्षा विभक्त कुटुंबातील 20% वृद्ध मानसिकदृष्ट्या नकारात्मक आहेत व त्यांना मानसिक समस्या आहेत असे दिसून आले. म्हणजेच एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या मानसिक घटकांत फरक दिसून आला.

विभक्त कुटुंबातील वृद्धापेक्षा एकत्र कुटुंबातील वृद्धांचे शारिरीक स्वास्थ्य 4% चांगले दिसून आले. एकत्र आणि विभक्त कुटुंबातील वृद्धव्यक्तीच्या शारिरीक स्वास्थ्यात फरक दिसून आला.

संदर्भ -

1. अनिल, ग. (२००७). *ज्येष्ठांचे स्वास्थ्य*. कर्वेनगर पुणे : प्रतिभा प्रकाशन .
2. अरविंद, ग. (१९७८). *वृद्ध आणि त्यांचे प्रश्न*. ताडदेव रोड, मुंबई : पॉपुलर प्रकाशन .
3. अशोक, भ. (२००९). *वृद्धत्व : शाप कि वरदान* . सदाशिव पेठ, पुणे : पुणे विद्यार्थी गृह .
4. जाधव, म. (२०१०). *ज्येष्ठ नागरिक संघासाठी मार्गदर्शिका* . पुणे विद्यापीठ, गणेशखिंड पुणे : बहिशील शिक्षण मंडळ, ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्ष, पुणे विद्यापीठ मुद्रणालय .
5. दिलीप, द. (२००९). *वृद्धत्व आणि फेमिली डॉक्टर* . गुलटेकडी पुणे 37 : प्रभात प्रिंटिंग प्रेस.
6. खान, आयला आणि शाहवाज, कंवल.(२०१८) . वृद्धांमधील सामाजिक आणि भावनिक एकाकीपणावर *इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ .संरचनेचा प्रभाव कौटुंबिक सोशल सायन्स अँड ह्युमॅनिटीज रिसर्च खंड6* ., क्रमांक 2, 2018, पृ.35-27 .
7. खालिद, आफिफा आणि खान, अक्सा आणि मंगन, सादिया आणि कुमार, सतीश आणि गोलानी, शिवम

आणि झैदी, कशफसंयुक्त कुटुंब किंवा .(२०२१) . आशियाई जर्नल .दृष्टीकोन तरुणांचा :विभक्त कुटुंब ऑफ सोशल सायन्सेस अँड मॅनेजमेंटस्टडीज .6-1 .8 . .500.2021.81.1.6.जर्नल/10.20448

8. इत्रत ए, तकी एएम ., काझी एफ, किडवाई डब्ल्यू . कराची :कौटुंबिक प्रणाली .(2007), पाकिस्तानमधील वृद्ध रूग्ण आणि त्यांच्या परिचरांची धारणाजर्नल . -106(2)57 ऑफ पाकिस्तान मेडिकल असोसिएशन .10 <http://ethesis.nitrkl.ac.in//1/3646project.pdf> वरून पुनप्राप्त.
9. रामचंद्रन व्ही, मेनन एमएस, राममूर्ती बीकौटुंबिक . रचना आणि वृद्धापकाळातील मानसिक आजार जाने १९८१ .भारतीय जे मानसोपचार;२३.६-२१:(१) PMID: 22058510; PMCID: PMC.3013179